

Banklarda virtual xizmat ko‘rsatish tarmoqlarini qurish usullarini amalga oshirish, samaradorligiga misollar va optimallashtirish modellari

Mannopova Maftuna G‘olib qizi

Alfraganus universiteti

“Raqamli texnologiya” kafedrasida katta oqituvchisi

m.mannapova.94@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada banklardagi Banklarda virtual xizmat ko‘rsatish tarmoqlarini qurish usullarini amalga oshirish, samaradorligiga misollar va optimallashtirish modellari, hamda bulutli ma’lumotlarga ishlov berish markazi modeli tanlangan, modellashtirilgan va ko‘rib chiqilgan. Bulutli ma’lumotlarga ishlov berish markazlarining asosiy xarakteristikalarini optimallashtirmasdan o‘tkazilgan tajribalar asosida aniqlandi. Olingan ma’lumotlar tegishli jadvallarda qayd etilgan, jadvaldagi ma’lumotlarni tasdiqlaydigan rasmlar ham ilova qilingan.

Kalit so‘zlar: Model, optimallashtirish, simulyatsiyalash modeli, xarakteristikalar, hisoblash tugunlari, bufer sig‘imi.

KIRISH

Banklardagi Banklarda virtual xizmat ko‘rsatish tarmoqlarini qurish usullarini amalga oshirish, samaradorligiga misollar va optimallashtirish modellari ma’lumotlar markazining xususiyatlarini hisoblash va agar ma’lum sharoitlarda modelning ishlashini o‘rganish yoki modelning eng yaxshi natijasiga erishiladigan parametr qiymatlarini topish orqali modelning ishlashini yaxshilash kerak bo‘lsa, u holda AnyLogic modelini optimallashtirish imkoniyatidan foydalanish mumkin. AnyLogic modelini optimallashtirish har xil parametr qiymatlari bilan modelning bir nechta ishlatishlarni ketma-ket bajarish va berilgan vazifa uchun optimal parametrlar qiymatlarini topishdan iborat.

ADABIYOTLAR TAHLILI

AnyLogic dasturida o‘rnatilgan OptQuest optimallashtirgich bugungi kunda mavjud bo‘lgan eng yaxshi optimallashtirgich hisoblanadi. OptQuest optimallashtirgichi berilgan cheklovlarni hisobga olgan holda eng yaxshi model parametr qiymatlarini avtomatik topadi [1]. AnyLogic optimallashtirish jarayonini sozlash va kuzatish uchun qulay grafik interfeysni taqdim etadi[2].

Optimallashtirish turli parametrlar qiymatlariga ega bo‘lgan modelning bir necha ketma-ket ishlatishdan iborat. Evristika, neyron tarmoqlar va matematik optimallashtirishni kombinatsiyalash bilan OptQuest ham noaniqliklar sharoitlarida,

ham cheklovlar mavjud bo'lganda maqsad funksiyasining maksimumi yoki minimumiga mos keladigan model parametrlari qiymatlarini topishga imkon beradi [3].

OptQuest optimallashtirgich OptTekSystems, Inc.ning savdo belgisi hisoblandi[4]. OptQuest bajaruvchimoduli haqida batafsil ma'lumotlarni OptTek veb-saytida (ingliz tilida) topish mumkin: www.OptTek.com. [5].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ilmiy maqolada ko'rsatilgan har bir davlatda o'z talablariga asoslangan o'ziga xos qonun va qoidalar mavjud. Shu sababli har bir banklardagi "cloud" virtual ma'lumotlar markazining xususiyatlarini hisoblash va tahlil qilish qo'llanilishi ilgari suradi. Hozirgi kunda ko'plab rivojlanib borayotgan moliyaviy firmalar axborot tizimlari va texnologiyalari kuchli raqobatdaligini ko'rish mumkin. Model, optimallashtirish, simulyatsiyalash modeli, xarakteristikalar, hisoblash tugunlari, bufer sig'imi va boshqa texnologiyalardan xam foydalanilgan, mualliflar tomonidan xulosa va takliflar berilgan.

Ko'rib chiqilgan virtual tarmoqlarni qurish usullari asosida quyida 1-rasmda keltirilgan fizik tarmoq varianti uchun foydalaniladigan parametrlarni sonli baholash va taqqoslash natijalariga ega bo'lgan bu usullarni amalga oshirishga misollar keltirilgan.

1-rasm. Fizik tarmoq

Qurishga misollarni ko'rib chiqishda 8 ta virtual tarmoqlar qurilishi kerak bo'lgan fizik tarmoq ishlatilgan (2-rasm).

2-rasm. Virtual tarmoqlar

Oldingi bobda ko‘rsatilgan barcha usullarni batafsilroq ko‘rib chiqish uchun marshrutizatorlarning bog‘langanligi, shuningdek barcha virtual tarmoqlarni qurish usullarini to‘liq amalga oshirish uchun uncha katta bo‘lmagan o‘tkazish qobiliyatiga ega bo‘lgan ma‘lum fizik tarmoq olingan.

Variantlarni saralash usuli asosidagi misol

3-rasm. №1-virtual tarmoqni fizik tarmoqqa qurish

№1-virtual tarmoqni qurishda barcha marshrutizatorlar uchun tahlil o‘tkazildi, shundan so‘ng virtual tarmoqni qurish uchun eng maqbul variant tanlandi.

4-rasm. №2-virtual tarmoqni fizik tarmoqqa qurish

№2-virtual tarmoqni qurishda barcha marshrutizatorlar uchun tahlil o‘tkazildi, shundan so‘ng virtual tarmoqni qurish uchun eng maqbul variant tanlandi.

5-rasm. №3-virtual tarmoqni fizik tarmoqqa qurish

№3-virtual tarmoqni qurishda barcha marshrutizatorlar uchun tahlil o‘tkazildi, shundan so‘ng virtual tarmoqni qurish uchun eng maqbul variant tanlandi.

6-rasm. №4-virtual tarmoqni fizik tarmoqqa qurish

№4-virtual tarmoqni qurishda barcha marshrutizatorlar uchun tahlil o‘tkazildi, shundan so‘ng virtual tarmoqni qurish uchun eng maqbul variant tanlandi.

7-rasm. №5-virtual tarmoqni fizik tarmoqqa qurish

№5-virtual tarmoqni qurishda barcha marshrutizatorlar uchun tahlil o‘tkazildi, shundan so‘ng virtual tarmoqni qurish uchun eng maqbul variant tanlandi.

8-rasm. №6-virtual tarmoqni fizik tarmoqqa qurish

№6-virtual tarmoqni qurishda barcha marshrutizatorlar uchun tahlil o‘tkazildi, shundan so‘ng virtual tarmoqni qurish uchun eng maqbul variant tanlandi.

9-rasm. №7-virtual tarmoqni fizik tarmoqqa qurish

№7-virtual tarmoqni qurishda barcha marshrutizatorlar uchun tahlil o'tkazildi, shundan so'ng virtual tarmoqni qurish uchun eng maqbul variant tanlandi.

1-jadval

Variantlarni sanab o'tish usuli

№	Virtual tarmoqlar	Virtual tarmoqlarni qurish
1		
2		

3		
4		
5		

1-jadvalda virtual tarmoqlar qanday tartibda qurilganligi keltirilgan, shuningdek, saralash usulida 8 ta virtual tarmoqlardan 7 ta tarmoqlar qurilganligini ta’kidlash mumkin.

Xulosa

Ushbu maqolada bulutli ma’lumotlarga ishlov berish markazi modeli tanlangan, modellashtirilgan va ko‘rib chiqilgan. Bulutli ma’lumotlarga ishlov berish markazlarining asosiy xarakteristikalarini optimallashtirmasdan o‘tkazilgan tajribalar asosida aniqlandi. Olingan ma’lumotlar tegishli jadvallarda qayd etilgan, jadvaldagi ma’lumotlarni tasdiqlaydigan rasmmlar ham ilova qilingan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. F. Ma, F. Liu, Z. Liu, Distributed Load Balancing Allocation of Virtual Machine in Cloud Data Center // IEEE 3rd International Conference on Software Engineering and Service Science, 2012, pp. 20-23.
2. V. Belogradov, Tenant Behaviour-driven Scheduler in OpenStack Cloud // Cork Institute of Technology, Department of Computing, 2013.
3. J. Hu, J. Gu, G. Sun, T. Zhao, A Scheduling Strategy on Load Balancing of Virtual Machine Resources in Cloud Computing Environment // 3rd International Symposium on Parallel Architecture, Algorithms and Programming (PAAP), 2010, pp. 89-96.
4. R. Ghosh, V.K. Naik, Predictive Analysis for Resource Over-commit in IaaS Cloud // IEEE 5th International Conference on Cloud Computing, 2012, pp. 25-32.
5. C.L. Hwang, K. Yoon, Multiple attributes decision-making methods and applications: a state of the art Survey // Springer-Verlag, New York, 1981.
6. Djuraev R. X., Djabbarov S. Y., Baltaev J. B. Sistemi texnicheskogo obslujivaniya i ekspluatatsii setey telekommunikatsii //Uchebnik.-T.:«Aloqachi. – 2019. – T. 234.
7. Djuraev R. H., Djabbarov S. Y., Baltayev J. B. Raqamli tizimlarning texnik diagnostikasi //Darslik).-T.:«Aloqachi. – 2020. – T. 232.
8. Baltayev, J.-S., Boltayev, S. Model and Methods for Detecting Undetected Errors Using a Signature Analyzer, Lecture Notes in Networks and Systems volume 509, pp 1101 – 1110 DOI:10.1007/978-3-031-11058-0_112
9. Djurayev, R.X., Baltayev, J.B., Xasanov, O.A., Increasing the efficiency of diagnosing microprocessor devices based on multichannel signal analysis means, 2020 International Conference on Information Science and Communications Technologies, ICISCT 2020, 2020, 9351426, DOI:10.1109/ICISCT50599.2020.9351426
10. Djurayev, R.X., Baltayev, J.B., Badalov, J.I., Study of the method of compact testing of technical means of data transmission networks, 2020 International Conference on Information Science and Communications Technologies, ICISCT 2020, 2020, 9351512, DOI:10.1109/ICISCT50599.2020.9351512